

PENGARUH LATIHAN KEKUATAN OTOT TUNGKAI TERHADAP KEMAMPUAN LOMPAT JAUH GAYA JONGKOK PADA SISWA SMA NEGERI 1 KETAMBE KELAS XI TAHUN AJARAN 2022/2023

Fakhrur Rizal^{1*}, Orbit Irwansyah², Melfa Br Nababan³
^{1,2,3} Universitas Gunung Leuser Aceh

Email yang sesuai : fahrul.mpo11@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang berjudul "Pengaruh latihan "Kekuatan Otot Tungkai terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada Siswa SMA Negeri 1 Ketambe Kelas XI Tahun Ajaran 2022/2023". Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh latihan "Kekuatan otot tungkai terhadap kemampuan lompat jauh gaya jongkok pada Siswa SMA Negeri 1 Ketambe Kelas XI Tahun Ajaran 2022/2023 berjumlah 124 orang. Sampel penelitian adalah 35% dari keseluruhan populasi yang berjumlah 24 orang siswa. Teknik pengambilan sampel ditentukan dengan teknik Random Sampling. Penelitian ini termasuk dalam penelitian Eksperimen. Rancangan penelitian yang dilakukan adalah one group pretest-posttest design. Untuk pengumpulan data digunakan pengukuran lompat jauh. Berdasarkan hasil perhitungan data dan pengujian hipotesis serta pembahasan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata perhitungan kemampuan lompat jauh sebelum latihan "Kekuatan otot tungkai pada Siswa SMA Negeri 1 Ketambe Kelas XI Tahun Ajaran 2022/2023 sebesar 2,80 meter dan sesudah latihan 3,10 meter. Berdasarkan analisis uji beda selisih rata-rata diperoleh nilai 0,3 meter. Sedangkan t hitung sebesar (1,76) dan t tabel sebesar (1,71). Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kemampuan lompat jauh sesudah dengan sebelum latihan "Kekuatan otot tungkai pada Siswa SMA Negeri 1 Ketambe Kelas XI Tahun Ajaran 2022/2023. Hal ini dapat dibuktikan dengan perbandingan nilai t -hitung lebih besar dari t -tabel, ($1,76 > 1,71$).

Kata Kunci : Kekuatan Otot Tungkai, Lompat Jauh Gaya Jongkok